

**РОМАН-ПАМФЛЕТДА БАДИЙ-ИЖТИМОЙ ҒОЯЛАР ИФОДАСИ
(НУРАЛИ ҚОБУЛНИНГ «СУИҚАСДАН СЎНГГИ СУКУТ ЁХУД
ЧИНГИЗХОНДАН ЧЕРЧИЛГАЧА» РОМАН-ПАМФЛЕТИ
МИСОЛИДА)**

Юсупжанов Элёрбек Усмонали ўғли

Фарғона давлат университети Мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7612541>

Аннотация: Тезисда истеъдодли ёзувчи Нурали Қобулнинг роман-памфлетдаги бадий-ижтимоий ғояларни ифодалашда қўлланилган ирония, сарказм, афоризмлар ҳақида сўз боради. Унда муаллиф рус олимларининг илмий-назарий қарашларига таянган ҳолда тегишли хулосаларини баён этади.

Калит сўз ва иборалар: нутқ, ирония, сарказм, услуб, персонаж, роман-памфлет, бадий тил.

Аннотация: В статье говорится об иронии, сарказме и афоризмах, используемых для выражения художественной и социальной мысли в романе-памфлете талантливого писателя Нурали Габула. В ней автор представляет соответствующие выводы, основанные на научно-теоретических взглядах российских ученых.

Ключевые слова и фразы: речь, ирония, сарказм, стиль, персонаж, роман-памфлет, художественный язык.

Annotation: The thesis talks about the irony, sarcasm, and aphorisms used to express artistic and social ideas in the novel-pamphlet of the talented writer Nurali Qabul. In it, the author presents relevant conclusions based on the scientific and theoretical views of Russian scientists.

Key words and phrases: speech, irony, sarcasm, style, character, novel-pamphlet, artistic language.

Роман-памфлетда бадий-ижтимоий ғояни, воқеликка муносабатни ироник, реалистик, шеърый усул ва йўллар билан ифодаланишини кузатиш мумкин. Зеро. “идеал ва реал мавжудликни идрок қилишда кескин номувофиқлик натижасида ирония ва сарказм пайдо бўлади” [1,223]. Шу маънода роман-памфлетда ироник ифоданинг қўлланиши тасвирланаётган жамиятга бўлган муносабатни кўрсатади. Бундай муносабат эса турлича йўл билан намоён бўлади. Ироник ифоданинг бундай назарий асосида умумий воқеликка бадий асардан кўра кўпроқ яқинлик мавжуд бўлади. Аммо ироник муносабат ва ифода ёзувчининг ёки ровий-персонаж характерининг объектив борлиқ, реал ҳаётдаги кишилар интилиши ва тушунчалари, олиб бораётган фаолиятлари уларнинг мақсад

ва вазифаларига зид бўлганда ҳам юзага чиқиши мумкин. Ирония ва унинг сарказм, кесатик, пичинг каби қатор шакллари бадий-ижимойлик кўринишини олиб, роман-памфлетнинг ғоявий мазмунидаги умумлашма фикрларни ифодалашга хизмат этади. Чунки ижтимоий ҳаётнинг ноқисликлари, яъни, аниқ ижтимоий қатлам ёки ижтимоий ҳаракат вакиллари, конкрет шахс камчилигига қарши муаллифда шаклланган ҳиссиёт ва фикр-мулоҳазалар заҳархандалик, кескин фош этиш каби хусусият касб этади. Масалан, “тор, бир ёқлама фикрловчи одам узоққа бормайди. Сўзсиз ҳаётнинг биринчи, иккинчи синовларида қоқилади. Фаросатсиз одам умр бўйи аросатда, ҳаммадан хавфсираб, раҳбар бўлса ўз халқидан кўрқиб яшайди” [3, 19], “Барча даврда Россияда етовдаги итлар ҳурматда бўлган” (Всегда в истории России послушные собаки были в почете) [3, 19], «...барча республикадаги қодир (кадр – Ю.Э.)лар ...салла ўрнига калла олиш таълимини кўрган, идрок доирасига сиғмаган ва ақли етмаган нарсага душманлик кўзи билан қараш руҳида тарбияланган эдилар» [3, 20], “Тож кийган бош алқанур деганларидек, шу пайтгача бирор-бир арбобнинг ўзида ақл-идрок етишмаслигидан шикоят қилганлигини туйганмисиз?” [3, 21], “Рустам Шоғуломов каби шоввозлар томонидан барбод этилиб, “Ўзкитоб” бирлашмаси йўқ қилинган эди” [3, 25], “сиёсатда ақлсизлик камчилик ҳисобланавермайди” [3, 52], “...уч нафар пўкиллаб қолган бош раҳбар сиёсий бюродан боқий бюрога путёвка олиши керак эди...” [3, 101], «...полякнинг терисини шилсанг остидан яхудий, русникини шилсанг татар чиқади» [3, 103]. Келтирилган парчалардан фақат охирги иккитасида, биринчисида аламли, аччиқ нутқ кимга қаратилгани айтилган. Қолганлари сарказм, ироник-риторик сўроқ оҳангда ифодаланиб, ровий нутқида бадий-ижтимоий ғоя, адолатли раҳбар ғоясини очишга хизмат қилади. Парчадаги биринчи гап янги сайланган раҳбарга қарата айтилиб, унинг тор фикрлашига ишора қилади. Агар шундай қилмаса, ўзидан аввалги раҳбарлар каби ўз атрофидагилардан хавфсираб яшашини башорат этади. Ёзувчи шу тариқа ирония, сарказм орқали ўз ғоясини ифодалайди.

Аслида роман-памфлет роман жанрининг ижтимоий ҳаётдаги муаммоларга тезкорлик билан жавоб топишга интилиши йўлида публицистика билан бирлашган варианты, шунинг учун унда бадий-ижтимоийлик, ёки синкретиклик хусусияти етакчилик бўлади. “Сатира ўзини кескин намоён этадиган публицистик жанрлардан бири памфлет ҳисобланади. Роман ва памфлетнинг синтетизми шунга олиб келадики,

роман-памфлет ўзида турли шаклдаги жанрнинг аралашлигини акс эттирувчи жанр шакли сифатида намоён этади” [2,30]. Демак, роман-памфлетда синкретизм хусусияти етакчилик қиладиган бўлса, унда ифода ҳам сатирик, ироник, сарказм усуллари ёрдамида ифодаланади. Масалан, “Амал ва ажал ёхуд президентлар ҳам ўладилар” дея номланган бешинчи бобни олиб кўрайлик [3, 36-45]. Бобнинг сарлавҳасида ҳам қисман ироник ифода бор. Бу, аввало, амал ва ажалнинг бир сатҳда ифодаланишида кўринса, иккинчиси эса “президентлар ҳам ўладилар” деган иборада акс этган. Бу ерда сарказм бор.

Бобнинг бошланишида шу пайтгача мавжуд бўлган ва ҳозир яшаб турган империя, салтанат ва давлат тақдири бир кишига боғлиқлиги ҳақидаги фикр илгари сурилади. Ҳатто, у демократик жамият, парламент бошқаруви бўлса-да, унинг тақдири битта шахс қўлида эканлиги ҳақидаги нисбатан зиддиятли масала таҳлил марказига олиб чиқилади. “Энг оғири ва машаққатлиси сиёсатда тоза бўлиб қолмоқдир. Бу ўйин кўнгилчанлик ва самимийликни кўтармайди. Қандай йўл билан бўлмасин, ҳар қандай шарт-шароит, макону замонда ҳадафлар йўлида собит юриб, манзилга рақиблардан кўра тезроқ етиб бормоқ керак. Акс ҳолда илгари етиб борганлар сизни жазолайдилар. Чин отасўзи билан айтганда, улар император, сиз эса ўғрига айланасиз” [3,37]

Келтирилган парча бир қарашда афоризмдек туюлади. Дарҳақиқат унда катта ҳаётий фалсафа мавжуд. Аммо ана шу ҳикмат замирида, албатта қисман, реал ҳаётнинг аччиқ ҳақиқати ва ўткир кулгиси мавжуд. Ёзувчи ҳаётий ҳақиқат ва сарказмни синкретик тарзда ифодалар экан, ироник ифодани бутун микроматн доирасига олиб чиқади. Мамлакатлар тараққиётидаги нотўғри йўл фош этилади. Буни гап мазмунига сингдирилган ироник ифода, жамият тараққиётининг нотўғри тараққиёт йўлидан кетаётгани ҳақидаги фикрни очиқ беради.

Тўғри, роман-памфлетда бундай ҳолатнинг қатор ўринларда учраши табиий ҳол саналади. Қизиғи, ироник ифода роман-памфлетда жумла, гап, микроматн доирасида қўлланганига гувоҳ бўлинди. Демак, роман-памфлетда ироник ифода асосий вазифа бажарувчи воситалардан эканлиги исботини топди, дейиш мумкин. Масалан, “Миср малиги Носируддин Фаражнинг пайтавасига қурт тушган, Темур элчиларига ялтоқланганча илтифоту мурувват кўрсатиб, жомеларда хутбалар Амир Темур номига ўқил...” ганини ёзади.[3, 42]

Келтирилган гапдаги “пайтавасига қурт тушган” ибораси ва “ялтоқланиб” сўзи асардаги жумла ва сўз доирасидаги ироник ифодага мисол бўлади. Шу икки тавсифий деталь бевосита Миср подшоҳи Фаражнинг Амир Темурдан кўрққанидан кулгили тарзда сиёсат юритгани ҳақидаги бадиий портретни очиб берган. Бошқа бир ўринда эса “ рутбаю амал – амаллаб турмоқ” [3, 44] иборасини қўллаш орқали раҳбарликка яна бир ироник муносабатини ифодалаган. Бунда Чин ҳоқонининг мактуби сабаб Чинга юриш нияти қатъийлашган Амир Темурнинг ҳисоб-китобда адашганини кўрсатади. Бу ерда у Хитой императорининг ёнини олгани йўқ, аммо ўз тараққиётининг, шавкату шоннинг энг чўққисига чиққанда тўхташни ҳам билиш шартлигини таъкидлаган, холос.

Бадиий-публицистик услубда ижтимоий-ғоявий йўналиш етакчилик қилиши роман-памфлет тили ва унинг ифода оҳангига ҳам таъсир этади. Шу маънода роман-памфлетдаги ифода тарзи, ундаги сўз қўлланиши тадқиқот учун қизиқ материал бўла олади. Масалан, “Мол бозоридаги харидор олажак жониворининг ёшини билиш учун тишини кўрганидек, табиблар унинг ҳам оғзини текшириб соғлиқ назоратидан ўтказганлигини кўрганлар ҳайратдан ёқа ушладилар” [3,163].

Бу ерда ёзувчи узоқ йиллар Ироқдек мамлакатни бир жамият сифатида яхшими ёмонми бошқариб, сўнгра мағлуб бўлгач, душман кўлига тушганда унга кўрсатилган муносабатни ифодалайди. Келтирилган гапдаги ўхшатиш (“Мол бозоридаги харидор олажак жониворининг ёшини билиш учун тишини кўрганидек”) бир қарашда хунукдек туюлади. Аммо инсонга, собиқ давлат раҳбарига унинг шахсини, аслини аниқлаш учун молга қилинган муносабатдек йўл тутиш ортида бир қанча бадиий-ижтимоий ғоя ва мақсадлар яширинган. Биринчиси, дунё сиёсати етакчиларининг бошқа давлатни собиқ раҳбарига бўлган кўпол муносабати, иккинчидан, дунёда турли найранг билан уруш ва фожеалар яратиб, ўзларини айбсизлардек тутишларини кўрсатиш, учинчидан эса бошқа мамлакат ва жамиятларга қудратини кўрсатиш, тўртинчиси, бирор мамлакатда мувозанатни издан чиқариш орқали моддий бойлик орттириш, бешинчиси миллий ўзлигини англаган халқ, миллатгина ана шундай фожеалардан омон қолиши мумкинлигига ишора кабиларни келтириш мумкин. Муаллиф буларни очиқ айтмади. Аммо юқоридаги гапнинг киноявий оҳангида ана шуни тушуниш қийин эмас.

Бадиий-публицистик асар семантикасидаги юқорида саналган бадиий-ижтимоий ғоялар қаторини яна тўлдириш мумкин. Гап тузишда ёзувчи

қўллаган сўз ва унинг бошқа сўзлар билан бириккандаги мазмуний қатлами ижтимоий-ғоявий, сиёсий йўналиш тусини олиб, барчага ўқувчига бирдек тушунарли тарзда, ироник ифодаланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – Москва: Высшая школа, 1978. – 351 с.
2. Шарифова С.Ш. Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа. Автореф. диссерт... доктора филолог.наук. Москва, 2012. – 38 с.
3. Қобул, Нурали. Суиқасдан сўнгги сукут ёхуд Чингизхондан Черчилгача. Иккинчи китоб.– Тошкент: Ижод-пресс, 2019. – 320 б.
4. The category of space and time of tercets KV Yulchiyev - Scientific journal of the Fergana State University, 2019